

Volgens schatting voldoen reeds de helft van de in Duitsland in omloop zijnde chèques aan de normaaleisen. Naast de eenheidschèque heeft men den eenheidswissel samengesteld.

Formulieren: Men heeft reeds een eenheidsformulier voor sluitbriefjes vastgesteld. Andere formulieren zijn in bewerking.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD** voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en **J. C. SPANGENBERG** voor accountancy

(De Systematiek, welke in dit repertorium wordt gevolgd alsmede de lijst van tijdschriften welke het omvat, zijn opgenomen in het nummer van Januari 1930 van dit blad)

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Public records and the public accountant

Redactie. — Teneinde eenig inzicht te verkrijgen in den stand van het beroep op het oogenblik, heeft de redactie van dit tijdschrift een enquête gehouden inzake de wettelijke bepalingen betreffende het beroep, de kwestie van het maken van offertes door accountants in de verschillende Staten van Amerika.

Van alle Staten worden uitvoerige inlichtingen verstrekt, hoofdzakelijk betreffende de vraag in hoeverre overheids- en semi-overheidsinstellingen verplicht zijn van accountants-diensten gebruik te maken.

A II 2 (A 33) *Journal of Accountancy* Maart 1930

III. LEER VAN DE INRICHTING

Ontwerp voor een effecten giroverkeer

Kalsbeek, A. — Het is economisch indien alle effecten-transacties der makelaars gecentraliseerd worden bij een centraal lichaam, hetwelk dus optreedt als bewaarder der effecten, en verrekening der ge- en verkochte fondsen.

Schrijver geeft een beschrijving hoe de administratieve organisatie van een dergelijk instituut met behulp van ponskaarten zou moeten worden ingericht en verstrekt volledig uitgewerkte modellen en voorbeelden.

A III 3 (B 6c) *Administratieve Arbeid* Maart 1930

Automaten voor het zegelen van kwitanties, etc.

Jong, J. de — Een bezwaar voor het invoeren van een dergelijk automaat is de geringe controlemogelijkheid, ter voorkoming van misbruik. Schrijver beveelt niettemin de invoering aan.

A III 3 (A 35) *Administratieve Arbeid* Maart 1930

La calcul des intérêts de comptes courants par le système et les machines électriques Hollerith

Kalsbeek, A. — Met behulp van een Hollandsche uitvinding is het mogelijk aan de hand van de Hollerith kaarten de interest-berekening zeer vlug te doen plaats vinden met een tel-saldeermachine.

A III 3 (A 35) *Mon Bureau* April 1930

Commissions

Mucklow, W. — De inrichting en administratieve verwerking van provisie, te betalen aan tusschenpersonen bij landexploitatie-maatschappijen, wordt gegeven.

A III 3 (A 35) *The Journal of Accountancy* April 1930

De voorraad rekening (Permanence de l'Inventaire)

W., v. d. — Aan de hand van eenige voorbeelden wordt het nut van de permanence de l'inventaire aangegeven.

A III 3 (A 25) *Maandblad van het Boekhouden* April 1930

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Some features of an internal audit

Een „intern” accountant moet op de hoogte zijn van de gewoonten in den handel, terwijl menschenkennis en tact om met personeel om te gaan, noodig is. Schrijver schetst eenige moeilijkheden alsmede de wijze waarop in een „intern” accountant zijn taak moet verrichten.

A IV 2 (A 33) *The Incorporated Accountants' Journal* Maart 1930

Accountancy and the problem of management

Bock, J. W. — Er bestaat een verschil in het verstrekken van gegevens aan de eigenaars van een onderneming en het beheer, vooral nu in de meeste ondernemingen beide groepen geheel andere personen zijn.

Schrijver geeft aan welke gegevens z.i. in een ijzergieterij aan aandeelhouders en welke door de administratie aan het beheer moeten worden verstrekt.

A IV 2 (A 33) *The Incorporated Accountants' Journal* April 1930

Accountancy in the control of chain stores

Scherich, E. R. — Bedrijfsleiders zijn slechts gediend met accountantswerkzaamheden, welke niet alleen tekortkomingen in geld, doch ook die in goederen, tijd en energie vaststellen. Schrijver geeft in een uitvoerig artikel aan, op welke wijze de administratieve inrichting van een bedrijf met vele filialen in de kruideniers branche moet worden georganiseerd resp. welke gegevens dienen te worden verzameld.

A IV 2 (A 35) *The Journal of Accountancy* April 1930

Results of survey of accountants' responsibility for inventory

Fernald, H. B., (Chairman of the Committee) — De „Society of Certified Public Accountants” te New-York, heeft een commissie belast met het bestudeeren van de accountants-verantwoordelijkheid ten opzichte van de juistheid van de voorraden, die in de balans worden opgenomen. Een uitvoerige beschouwing over deze verantwoordelijkheid wordt gegeven. Ook de verklaringen, die door accountants in rapporten resp. bij balansen ten aanzien van de controle van de voorraden worden gebruikt, worden besproken.

A IV 2 (A 33) *The American Accountant* April 1930

De taak van den accountant in het schadeverzekeringsbedrijf

Buys, Mr. H. — Naar de meening van schr. speelt de beoordeeling-moeilijkheid voor den accountant in het assurantiebedrijf een veel belangrijker rol dan de heeren Reeder en Dijker op den Verzekeringdag hebben doen voorkomen.

A IV 2 (A 33) *De Bedrijfseconoom* April 1930

Scope of audit of local government accounts by state officials

Skillman, G. — Allereerst betoogt schrijver, dat de controle van overheidsbedrijven door accountants evenzeer gewenscht is, als de accountantscontrole bij banken, levensverzekeringsmaatschappijen, enz. De eischen, waaraan de balansen en de rapporten, etc. moeten voldoen, worden besproken.

A IV 2 (A 33) *The American Accountant* Maart 1930

Investment-bankers requires for more than figures from accountant

Johnson, T. A. — Schrijver meent, dat de tijd niet ver meer af is, dat de bankier, behalve de cijfer-rapporten ook periodiek vertrouwelijke rapporten zal willen hebben waarin bevindingen worden gegeven en opmerkingen worden gedaan, betreffende de wijze van beheer en betreffende de leidende personen.

A IV 2 (A 33) *The American Accountant* Maart 1930

Accountants and wages agreements in the Coal mining industry

Carpenter, P. F. — De loonen der mijnwerkers zijn voor een deel gebaseerd op de uitkomsten der mijnen. Schrijver geeft de voornaamste bepalingen, welke de vaststelling der loonen regelen, alsmede de wijze waarop een dergelijke calculatie door hem, als accountant is opgesteld.

A IV 3 (A 33) *The Accountants' Journal* Maart 1930

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Variability of overhead costs

Kemedy, D. — De kosten in een onderneming zijn constant, semi-constant en variabel. Zonder gebruikmaking van coëfficiënten, welke aangeven de graad van harmonie tusschen de verschillende kostengroepen, is het niet mogelijk een juiste beoordeeling der kosten te verkrijgen.

B a IV 2d (A 26) *The Journal of Accountancy* Maart 1930

Elimination of intercompany profits from consolidated statements

Boedeker, J. — Het volgende voorbeeld wordt besproken: Maatschappij A. bezit 75 % der aandelen van Maatschappij B. A. betreft goederen van B. Op den balansdatum heeft A. f 100.000.— goederen in voorraad geproduceerd door B., die B. f 80.000.— hebben gekost, m.a.w. met f 20.000.— winst aan A. heeft geleverd. In de winst van B. is deze f 20.000.— dus begrepen, zoodat A., die 75 % van de winst van B. in haar balans opneemt, dus van deze f 20.000.— een bedrag

van f 15.000.— als winst boekt. Moet nu deze f 20.000.— geheel uitgeschakeld worden als nog niet gerealiseerde winst en dus de gelieerde maatschappijen als één geheel worden gezien, of moet ¼ gedeelte beschouwd worden als wel gerealiseerd, en de gelieerde bedrijven niet als één geheel worden beschouwd?

Opgemerkt wordt: With respect to the showing of profits in the operating statements it is equally well established that only transactions with parties outside the organization can give rise to realized profits. For that reason profit arising from intercompany sales or services may not correctly be shown as realized profits, but must be eliminated from the consolidated figures.

B a IV 2e (A 30) *The American Accountant Maart 1930*

Issuing corporation should capitalize stock dividends on no-par stock

Yardley, A. W. — Besproken worden de waardeering en boeking van „stock dividends on no-par value stock”. Schrijver merkt o.m. op:

„There are some, who hold the view that stock dividends on no-par value stock need not be capitalized by the issuing corporation on the same basis as the capital value of the shares on which the dividend is declared, but I think this view is unsound; and it is decidedly misleading to recipients of the dividend. I am inclined to believe that those, holding that view, are in the minority”.

Ba IV 2e (A 30) *The American Accountant April 1930*

Kosten van onderhoud, levensduur en afschrijving van locomotieven

Ingenieur. — Dit onderwerp bespreekt schrijver aan de hand van praktische waarnemingen. Hij komt tenslotte tot de conclusie, dat het 't beste is de afschrijving in perioden in te deelen en te stellen op: 10 jaar a 4 %, 10 jaar a 3 %, 10 jaar a 2 %, en 10 jaar a 1 %, waarbij men reeds na 32 a 35 jaar tot de afbraakwaarde is gekomen. De lagere afschrijving en de lage rentelast samen kunnen dan den economischen levensduur zelfs verlengen.

Ba IV 6 (A 30) *Maandblad voor het Boekhouden April 1930*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

La fonction financière

Seguin, M. — In tegenstelling met vroeger, neemt door de ontwikkeling van het credietwezen de financiering een grotere plaats in. Te veel nog wordt de functie van boekhouder en intern financier gecombineerd. De interne financier moet het geheel bedrijf, de bedrijfstak en eventuele toekomstmogelijkheden kunnen overzien en daarnaast op de hoogte zijn van financieringsmogelijkheden, aangezien de financiering in vele ondernemingen nog belangrijker is dan productie en verkoop.

B a V 1 (A 2) *Mon Bureau Maart 1930*

Earnings per share

Natvig, A. S. — Het uitdrukken van de winst per aandeel zegt meer dan het absolute winstcijfer. Voor het beoordeelen van de rentabiliteit is deze methode eveneens doelmatig, doch bij kapitaaluitgiften dient men het winstcijfer per „share” te corrigeren. Schrijver geeft aan op welke wijze men in Amerika deze correctie aanbrengt.

B a V 7 (A 2) *The Journal of Accountancy April 1930*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

L'organisation dans les services de rédactions d'une revue scientifique Américaine

Traveller, A. — In de organisatie als bedoeld is veel correspondentie met toekomstige en reeds medewerkende auteurs te vereenvormigen, door gedrukte brieven te bezigen. De instructies aan teekenaars, cliché-makers en drukkers zijn eveneens in drukvorm, waarvan verschillende voorbeelden worden gegeven.

B a VI 4 (A 16) *Mon Bureau Maart 1930*

Amalgamation of companies

Halver Piggott, — Bij het fusioneeren van ondernemingen doen zich tal van vraagstukken voor, welke schrijver systematisch aan een bespreking onderwerpt. In het uitvoerig artikel wordt de gang van zaken besproken, die zich bij de verschillende soorten van aaneensluiting voordoen.

B a VI 5 (A 3) *The Incorporated Accountants' Journal Maart 1930*

De daling der groothandelsprijzen en haar invloed op de kosten van het levensonderhoud

Claeys, Dr. R. — Er is een opvallend verschil tusschen het verloop van beide curven. Deze verschillen worden door schr. in het bijzonder teruggebracht tot verschillen in de samenstelling der statistieken.

B a VI 12 (A 22) *Econ. Statistische Berichten 30 April 1930*

Rationalisatie in particuliere en overheidsbedrijven

Goudriaan, Jr., Prof. Dr. Ir. J. — Rationalisatie komt tot stand

in drie etappen: het willen, het weten en het kunnen. T.o.v. het willen heeft rationalisatie ethische, filosofische, sociologische, economische en psychologische zijden. Bij het weten beziet schr. de verschillende groepen van deskundigen. T.o.v. het kunnen is het overheidsbedrijf in velerlei opzicht in een nadeelige positie.

B a VI 13 (A 16) *Maatschappij-Belangen April 1930*

La distribution du travail dans les ateliers

Thumen, Ch. B. — Voor de „planning” der werkzaamheden van een afdeling is het noodig goed georiënteerd te zijn omtrent den duur van het bestelde werk.

Schrijver geeft de organisatie van de afdeling „Onderhoud” eener groote metaalfabriek met formulieren, planborden, etc.

B a VI 19 (A 11) *Mon Bureau April 1930*

Le problème de la distribution et celui du stock dans une grande fabrique de vêtements imperméables

Thumen, Ch. B. — Zelfs in een onderneming, waar de productie uit velerlei modellen, deels op bestelling, deels voorraad bestaat, is het mogelijk de werkzaamheden te plannen en de productie op den voet te controleren. Schrijver geeft een beschrijving van een dergelijke organisatie bij les Etablissements Pax, een belangrijke Confectiefabriek.

B a VI 19 (A 11) *Mon Bureau Maart 1930*

Materiaalvoorraadskaarten en materiaalbeheer

Schön, E. — Het magazijn is de eenige instantie, welke alle binnenkomende materialen, ook die van de eigen gieterij b.v., als bedrijfskapitaal beheeren en te boeken heeft. Iedere materiaaluitgifte moet steeds op bon geschieden. De materiaalvoorraadskaart moet een nauwkeurig overzicht over ieder materiaal geven; zij moeten doelmatig ingericht zijn. Als aanvulling op de voorraadskaarten dienen de magazijnvakkarten voor in grotere hoeveelheid aanwezige materialen (b.v. moeren, schroeven). De aantekeningen daarop worden iedere maand of ieder kwartaal overgenomen op de voorraadskaart. In een goed geordend en schoon gehouden magazijn is het eenvoudig, overzicht over alles te houden.

B a VI 20 (A 10) *Polytechnisch Weekblad 17 April 1930*

Les résultats financiers de la réorganisation d'un service de vente d'après les principes modernes

Urwick, L. — Teneinde aan te toonen tot welke besparingen een moderne organisatie eener verkoopafdeling kan leiden, geeft schrijver eenige kostprijzen van de verkoopafdeling der Firma Rowntref.

A VI 21 (A 18) *Mon Bureau Maart 1930*

La classement des archives

Ravisse, G. — Een groot vraagstuk bij het opbergen van stukken is het tijdstip, waarop de stukken in het archief moeten worden geborgen. Schrijver breekt een lans voor de numerieke ordening van het archief en geeft oplossingen voor de moeilijkheden, welke kunnen rijzen, indien dossiers eveneens numeriek geordend zijn.

B a VI 23 (A 34) *Mon Bureau Maart 1930*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

1. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

Productig van en voor verbruik beschikbare steenkolen, steenkoolbriketten en cokes in Nederland in 1928

Wirtz Czn., Ir. F. C. — Toelichting op productie- en verbruiks-, tevens in- en uitvoercijfers van kolen en kolenproducten.

B b I 6 (B 2) *Het Gas 1 April 1930*

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De economische beteekenis van de verhandeling der Nederlandsch-Indische tabakken in Nederland

De resultaten van een onderzoek, ingesteld naar de beteekenis van Nederlandsch O.-Indië voor Nederland, in het bijzonder t.o.v. de Ned. Indische tabak, worden in rapportvorm weergegeven, onder medebeschouwing van functie en techniek van tabakshandel en -markt in Nederland.

B b IV 9 (B 1) *Maatschappij-Belangen April 1930*

V. INDUSTRIE

Stichting van Amerikaansche industriële kolonies over de geheele wereld

Muller, J. Th. — Afgezien van directe en indirecte belegging van Amerikaansch kapitaal in buitenlandse industrieën, verhuizen geheele Amerikaansche fabrieken naar het buitenland om bij de grondstof of bij het hoofdafzetgebied te zitten. Amerikaansche arbeiderscorporaties vreezen hierdoor nadeel voor de inheemsche arbeidsmarkt die totnogtoe beschermd was door de immigratie-beperking voor krachten uit Europa. Als oorzaken voor de toenemende beperking van den export

van Amerikaansche goederen en aanmoediging van Amerikaansche fabrikanten om hun productie-apparaten naar elders over te brengen, zijn aan te wijzen: de tariefmuren in de meeste landen, transportkosten, hooge arbeidsloon in Amerika, prijzen van de grondstoffen, patentrechten, „nationale” trots tot beheersching van de wereldmarkt. Amerika gelooft door Europa te veramerikaniseeren, Europa tot een grooteren afnemer van zijn producten te maken. Echter Europa kon wel eens anders reageeren dan de Zuid-Amerikaansche Staten en Canada.

B b V 1 (A 1)

De Gieterij April 1930

De ontwikkeling der synthetische stikstof-industrie

Holtrop, Dr. M. W. — Schr. geeft een overzicht van de ontwikkeling der synthetische stikstof-industrie en beroert vervolgens eenige aan deze voortbrenging verbonden economische vraagstukken, als het verband met den landbouw-crisis en organisatie en situatie van het distributie-apparaat.

B b V 2 (B 3a)

Maatschappij-Belangen April 1930

Het hoogovenbedrijf in Nederland

Kessler, Ir. G. A. — Schr. zet uiteen, hoezeer de stichting der hoogovens past in het kader van de industrieele ontwikkeling van Nederland. De vestigingsplaats is goed gekozen, n.l. daar waar de internationale ertsstroomen onder de Nederlandsche kusten samenvloeien. De opbrengst van den export is onbevredigend als gevolg van de verschillende vormen van protectie, die buitenlandsche bedrijven genieten. Toen de pogingen, om het cokesovengas door middel van centrale landelijke gasvoorziening te distribueeren, niet slaagden, is het bedrijf overgegaan tot de synthetische vervaardiging van ammoniak, terwijl verdere benutting der bijproducten zal plaats vinden.

B b V 2 (B 3a)

Finanzwirtschaftliche Uebersicht der statistischen Abteilung (der) Amsterdamsche Bank April 1930

De metaalnijverheid in Nederland

Redactie. — Bespreking van statistische overzichten van een 21-tal Nederlandsche bedrijven op het gebied der metaalnijverheid.

B b V 4 (B 3d)

De Kroniek 1 April 1930

Nadeelige invloeden op den export van Nederlandsche baksteenen naar Amerika

Limborgh Meyer, G. C. — De export van Hollandsche baksteenen naar de V. S. gaat aanmerkelijk achteruit. Als oorzaken geeft Schr. aan: de Belgische concurrentie, de eventuele invoerrechten, de toestand van het bouwbedrijf in Amerika en den invloed der financieele crisis.

B b V 10 (B 3k)

In- en Uitvoer 7 April 1930

De electriciteitsvoorziening van België

Dam, I. van — Behalve in groote steden is de Belgische electriciteitsvoorziening aan het particulier initiatief overgelaten en sommige gemeentebedrijven betrekken nog stroom engros van particuliere distributiemaatschappijen. De wettelijke regeling der electriciteitsvoorziening wordt vervolgens behandeld, en daarna de stroomvoorziening der verschillende provincies door provinciale, gemeentelijke en particuliere bedrijven. Meerdere tabellen geven een overzicht over den toestand der Belgische electriciteitsvoorziening. Ten slotte wordt nader op de nieuwste plannen en ontwerpen ingegaan.

B b V 19 (B 3r)

Electrotechniek 30 April 1930

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Het Rijnverkeer met de voornaamste zeehavens

Koedijk, P. — Schr. bespreekt een aantal cijfers over het Rijn-scheepvaartverkeer en vestigt de aandacht op enkele kenmerken der huidige situatie.

B b VII 4 (B 7)

Tijdschrift voor Econ. Geografie April 1930

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

De Amerikaansche investment trusts na de crisis

Meyerink, B. H. A. — Schr. schetst aan de hand van cijfers de ongunstige invloeden die van de beurscrisis op de Amerikaansche investment trusts uitgingen. De oudere Engelsche zuster-instellingen doorstonden de crisis beter door hun daadwerkelijke risico-verdeeling.

B b X II (B 6a)

Econ. Statistische Berichten 2 en 9 April 1930

Operating aspects of industrial mergers. New York, 1930.

Bauer, Franz. Das Organschaftsverhältnis im Steuerrecht als Problem der betriebswirtschaftlichen Steuerlehre. Berlin, 1930.

Biedermann, Paul. Die Ziehharmonika-Industrie in Deutschland. Eine Studie über die Lebensbedingungen einer Industrie. Leipzig, 1930.

Control, Public, of power. A series of addresses and papers edited by Parker Thomas Moon. New York, 1930.

Cromberg, Otto. Die Zeitstudie als Grundlage der Betriebsführung, dargegestellt an dem Beispiel einer Drahtstrasse. Düsseldorf, 1930.

Doesschate, J. F. ten. Analyse van de vrachtprijsvorming in de wilde vaart. Amsterdam, 1930.

Eberstadt, Georg. Investment trusts im Ausland und in Deutschland. Hamburg, 1930.

Ebner, A. Das Warenzeichen als Werbemittel. Und: Wilhelm Köhler. Das Zeichen als künstlerisch werbende Form. Berlin, 1930.

Feick, Paul. Zur Analyse des Bankberufs. Leipzig, 1930

Fischer, Irving. The stockmarket crash- and after. New York, 1930.

Fischer, Karl Anton. Finanzierung und Steuer. Köln, 1930.

Goudriaan Jr., J. Rationalisatie in particuliere en overheids-bedrijven. Amsterdam, 1930.

Handbuch der Rationalisierung. Bearb. von Fritz Reuter. Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit. Berlin, 1930.

Herches, Heinrich. Technik der Material-, Lohn- und Warenverrechnung in der industriellen Nachkalkulation. Berlin, 1930.

Isaac, Alfred. Die Aufgaben des Treuhänders und die Treuhänderausbildung an der Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Handels-Hochschule) Nürnberg. Nürnberg, 1930.

La Dome, Mary. The Filene store. A study of employers' relation to management in a retail store. New York, 1930.

Lanninger, Karl Ludw. Export-Förderung, Export-Kommissar, Export-Anleihe, Export-Bank, Gemeinnütziges Export-Institut. Frankfurt a. M., 1930.

Maxwell, W. Salesmanship. London, 1930.

Murphy, John Allen. Merchandising through mergers. New York, 1930.

Rummel, Kurt. Bestimmung der höchstmöglichen Leistung bei der Flieszfertigung. Düsseldorf, 1929.

Schigut, Eugen. Kontrolliere deinen Betrieb! Leitfaden für Unternehmer und Geschäftsleiter. Berlin, 1930.

Schnackel, H. G., and Alfred L. Sprecker. The art of business thinking. London, 1930.

Stolz, Nikolaus. Grundlagen der Kalkulation, Preisermittlung und Betriebslehre im Malerhandwerk und in den verwandten Berufen. Ein Hilfsbuch für Maler und Baumeister zur Aufstellung von Leistungsbeschrieben und Kostenvoranschlägen. München, 1930.

Thank, O. Die neuzeitliche Stellenbewerbung. Ein neuzeitlicher Leitfaden für Stellen- und Vertretungssuchende. München, 1930.

Winter, Paul. Der Umsatzbegriff in den Verkehrssteuern einschl. Umsatzsteuer in der Betriebswirtschaftslehre. Berlin, 1930.

B. Accountancy en Boekhouden

Fischer, Guido. Die kurzfristige Abrechnung. Zwischenbilanz und kurzfristige Erfolgsrechnung. Stuttgart, 1930.

Fluch, Kurt. Der Status der Unternehmung. Die bilanzmäßig dargestellte Vermögensübersicht. Stuttgart, 1930.

Newland, G. Book-keeping for a small business. London, 1930.

Russell, A. H. Checking calculations for accountants, clerks and teachers. London, 1930.

NIEUWE BOEKEN

A. Bedrijfshuishoudkunde

Angas, L. L. B. Investment. London, 1930.

Basset, William R. in collaboration with Johnson Heywood.